

*Нурислон ТЎХЛИЕВ,
Ўзбекистон халқаро ислон академияси,
иқтисодиёт фанлари доктори, академик*

**ЯНГИ ТАРАҚҚИЁТ МОДЕЛЛАРИ: УМУМИЙ ВА АЛОҲИДА
ЖИҲАТЛАРИ
НОВЫЕ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ: ОБЩИЕ И ОСОБЫЕ
АСПЕКТЫ
NEW DEVELOPMENT MODELS: GENERAL AND SPECIFIC
ASPECTS**

Аннотация

Мақолада “яшил”, креатив ва инновацион иқтисодиёт моделларининг моҳияти, ўзига хос хусусиятлари ҳамда уларнинг умумий жиҳатлари ва истиқболлари кўриб чиқилган.

Калит сўзлар: “Яшил” иқтисодиёт, креатив иқтисодиёт, инновация, модель, креатив индустрия, креатив ғоя, шоу-бизнес, санъат, маданият, хунармандчилик, туризм.

Аннотация

В статье рассматриваются сущность, особенности «зеленых», креативных и инновационных моделей экономики, а также их общие аспекты и перспективы.

Ключевые слова: «Зеленая» экономика, креативная экономика, инновация, модель, креативная индустрия, креативная идея, шоу-бизнес, искусство, культура, ремесла, туризм.

Annotation

The article discusses the essence, features of “green”, creative and innovative economic models, as well as their general aspects and prospects.

Key words: “Green” economy, creative economy, innovation, model, creative industry, creative idea, show business, art, culture, crafts, tourism.

Иқтисодиёт кенг камровли ва динамик ривожланаётган соҳа бўлиб, инсон фаолиятининг бевосита натижасидир. Кейинги йилларда анъанавий иқтисодиётга муқобил бўлган рақамли иқтисодиёт, инновацион иқтисодиёт, “яшил” иқтисодиёт, креатив иқтисодиёт каби янги тараққиёт моделлари пайдо бўлди. Иқтисодий ривожланиш моделлари бир-бирларидан принципиал фарк қилсалар-да, улар ўртасида умумий жиҳатлари ҳам мавжуд. Масалан, “яшил” иқтисодиёт XIX аср охирларида илмий муомалага кириб келган бўлиб, тезда иқтисодий ривожланиш модели сифатида расмийлашди. Бу модель асосан инсоннинг мавжуд ресурсларга масъулият билан ёндашувини тақозо этиб, у иқтисодий ўсиш ва табиий бойликлардан атроф-муҳитга, инсон саломатлигига

зарар етказмасдан фойдаланиш ўртасида мақсадга мувофиқ мувозанатни сақлашга йўналтирилган. Бу эса ўз навбатида ишлаб чиқаришда ресурслар сифimini пасайтириш, табиатдан фойдаланишда рационал ёндашувни, энерго самарадорликни ошириш, тикланадиган манбаларни ўзлаштиришга асосий эътибор қаратишни илгари суради.

“Яшил” энергетика Марказий Осиё давлатлари, жумладан, Ўзбекистон иқтисодиётининг муҳим йўналишларидан бирига айланиб бормоқда. Мамлакатимизда бу борадаги йирик объектларни қуриш бўйича уч йиллик дастур бошланди. 2027-йилгача Ўзбекистонда умумий қуввати 8 ГВт бўлган 28 та йирик қуёш ва шамол электр станциясини ишга тушириш режалаштирилган. 944 км узунликдаги юқори вольтли электр тармоқлари ва 6 та йирик нимстанция қурилади, 2,2 ГВт қувватга эга 18 та энергия сақлаш тизими ўрнатилади.

Давлат “яшил” энергетика соҳасига катта эътибор қаратмоқда. Бунинг натижасида сармоядорлар учун жозибадор муҳит яратилиб, соҳага 2,1 млрд доллар тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар жалб этилиб, 13 млрд долларлик лойиҳалар амалга оширилмоқда.

Барча ҳудудларда замонавий қуёш ва шамол электр станциялари қурилмоқда. Мамлакатимизда қуёш ва шамол энергиясининг салоҳияти ҳозирги электр энергиясига бўлган эҳтиёжни бемалол 10-12 марта қоплаши мумкин.

“Яшил” энергетикани рағбатлантириш ва ривожлантириш 2030 йилгача саноат ҳажмини икки баравар ошириш, металлургия, нефт-кимё ва машинасозлик каби соҳаларни сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш, шунингдек, 500 дан ортиқ йирик саноат ва умумий қиймати 150 млрд доллар бўлган инфратузилма лойиҳаларини амалга ошириш имконини беради.

Соҳада йўлга қўйган кенг кўламли ишлар маҳаллий корхоналар томонидан трансформаторлар, турли турдаги кабеллар, иссиқлик коллекторлари, қуёш батареялари, изоляторлар, металл конструкциялар ишлаб чиқариш ҳажмини оширишга хизмат қилмоқда.

Жаҳон банки, Осиё тараққиёт банки ва Осиё инфратузилма инвестициялари банки билан биргаликда саноатни ислоҳ қилиш ва қайта тикланувчи энергия манбаларини ривожлантиришга кўмаклашаётган Европа тикланиш ва тараққиёт банкнинг самарали фаолиятини алоҳида таъкидлаш мумкин.

“Яшил” иқтисодиётни ривожлантириш соҳасида:

- қайта тикланувчи энергия манбаларини 25 минг МВтга ва умумий истеъмолдаги улушини 40 фоизга етказиш;
- шаҳар жамоат транспортини бутунлай экологик тоза ёқилғига ўтказиш;
- иқтисодиёт тармоқларининг энергия самарадорлигини 2 баробар ошириш;
- ялпи ички маҳсулот бирлигига иссиқхона газлари чиқиндиларини 2010 йилдаги даражасига нисбатан 30 фоизга камайтириш;

- ҳар йили 200 млн туп дарахт кўчатлари экиш ва республикада кўкаламзорлаштириш даражасини 30 фоизга етказиш, ҳар бир экилган дарахтни парвариш қилиш ва суғориш тизимини яратиш;

- аҳолини қаттиқ маиший чиқиндиларни йиғиш ва олиб чиқиш хизматлари билан қамраб олишни 100 фоизга етказиш ва ҳосил бўлган маиший чиқиндиларни қайта ишлаш даражасини 65 фоиздан ошириш¹.

Ўзбекистонда ислохотларнинг янада ривожланиши ишлаб чиқаришни сезиларли даражада кенгайтириш ва диверсификация қилиш, иқтисодиётда хусусий секторнинг ролини ошириш, аҳоли турмуш даражаси ва унинг харид қобилиятини ошириш имконини беради, бу эса мамлакатимиз ички бозорини бугунги кунга нисбатан сезиларли даражада кенгайтириш имконини беради.

Ислохотлар катта ҳажмдаги хорижий инвестицияларни жалб қилиш, хорижий шерикларни фаол жалб этиш билан режалаштирилган.

Шунингдек, инсон саломатлигини муҳофаза қилиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг (2023 йил 23 ноябрда ПФ-199-сонли) “Республикада яшиллик даражасини янада ошириши “яшил макон” умуммиллий лойиҳасини изчил амалга ошириш орқали экологик барқарорликни таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги фармони қабул қилинган².

Яна бир муҳим ривожланишнинг янги модели кредитив иқтисодиётдир.

Креатив (креативлик) латинча “creatio” сўздан олинган бўлиб, ижод, ижод қилиш маъносини беради ва кишининг стандарт ғоялардан, қоида ва қолиплардан чиқиш қобилиятини билдиради. Қолаверса, у илғор фикр ва ёндашувни, оригиналликни тақозо қилади. Креатив фикрлаш бу ҳали ҳаммаси эмас. Ундан яратувчи ҳам, истеъмолчи ҳам ўзаро манфаатдор бўлиши, наф кўриши керак бўлади. Бунинг учун эса ҳар қандай креатив ғоя буюмлашиши, товар ва хизматга айланиши керак. Кейинги бўғин тижоратлаштириш бўлади. Креатив товар ва хизматлар тарозидан ўтиши, бозор объекти сифатида етилиши, яъни истеъмолчи уни тан олиши, ундан ўзининг бирон-бир эҳтиёжини қондириши лозим. Шундан кейингина у иқтисодий ўсиш омилига айланади.

Шу маънода креатив, “яшил” ва инновацион иқтисодиётлар бир-бирига ўхшаб кетади. Аммо улар ўртасида анчагина фарқлар ҳам мавжуд. Креатив иқтисодиёт интеллектуал ва маданий товар ва хизматларни яратиш, ривожлантириш ва тижоратлаштиришга қаратилган. Унинг асосий унсурлари бўлиб санъат, маданият, кино, дизайн, медиа, мода, маънавий мерос, урф-одатлар, анъаналар, кўнгил очиш ва бошқалар ҳисобланади³. Инновацион иқтисодиёт эса ишлаб чиқариш, техника, технологиялар, бизнес ва жараёнларга янгиликлар киритишнинг барча жабҳаларини қамраб олади. Бу жараёнда принципиал янги маҳсулотлар ишлаб чиқарилади, хизматлар яратилади. Креатив иқтисодиётда ишлаб чиқариш ва хизматлар кўрсатишга

¹ <https://parliament.gov.uz>news>y...>

² <https://lex.uz>docs>

³ <https://doi.org/1055439/ECED>

ижодий ёндашиш орқали маданий ва интеллектуал активлардан фойдаланилади.

Креатив, яшил ва инновацион иқтисодиётлар ўртасида жиддий фарқлар бўлишига қарамасдан, улар бир-бирларини тўлдиради, иқтисодий ўсиш шартлари ва омиллари бўлиб хизмат қилади.

Креатив иқтисодиётни тавсифловчи ва уни бошқа иқтисодиёт шаклларида ажратиб турадиган бир неча асосий жиҳатлар борки, улар жумласига қуйидагиларни киритиш мумкин:

- креатив иқтисодиёт инновациялар ва иждодий фикрлашни рағбатлантиришга асосланади. У маҳсулотлар, хизматлар ва жараёнларни такомиллаштиришга ҳисса қўшадиган ғоялар, дизайн, маданият ва бошқа креатив жиҳатларнинг қийматини ҳисобга олади.

- креатив иқтисодиёт турли маданият соҳаларини, жумладан, санъат, дизайн, мусиқа, кино, адабиёт ва бошқаларни ўз ичига олади. Улар иқтисодий ривожланиш ва иш ўринлари яратишга ҳисса қўшадиган асосий тармоқлар сифатида кўрилади.

- креатив иқтисодиёт мослашувчанлик ва ўзгарувчан бозор шароитларига кўникишга қаратилган. У бизнесдаги хилма-хиллик ва инновацияларни кўллаб-қувватлайди, бу эса янги саноат ва бозорларни ривожлантиришга ёрдам беради.

- креатив иқтисодиёт жамиятнинг турли тармоқлари - бизнес, ҳукумат, таълим ва маданият ўртасидаги ҳамкорликни рағбатлантиради. Бундай ҳамкорликлар умумий мақсадларга эришиш учун билим, тажриба ва ресурслар алмашинувиغا ёрдам беради.

- креатив иқтисодиёт ижтимоий, экологик ва иқтисодий жиҳатларни ҳисобга олган ҳолда барқарор ривожланишга интилади. У иқтисодий ўсиш ва ресурслардан барқарор фойдаланишни мувозанатлаш муҳимлигини тан олади.

Шундай қилиб, креатив иқтисодиёт – бу барқарор ўсиш ва рақобатбардошликни рағбатлантириш, иждодкорлик ва инновацияларга урғу берадиган иқтисодий ривожланиш моделидир.

Аммо, афсуски ҳали бизда креатив иқтисодиётнинг мамлакат ЯИМдаги улуши тўлиқ ҳисоб-китоб қилинмаган.

Биз креатив ва яшил иқтисодиётни ривожлантириш билан анъанавий иқтисодиёт ва унинг тармоқларини инновацион ривожлантириш, унинг креативлигини оширишни диққат эътиборимиздан четда қолдирмаслигимиз керак, албатта. Креатив иқтисодиёт анъанавий иқтисодиётга муқобил, иждод аҳлини, талантларни реализация қилиш учун зарур. Креатив иқтисодиёт жаҳон ялпи ички маҳсулотининг 10 фоизини беради, холос⁴. Қолган қисми индустриал ва аграр соҳа, айниқса, хизмат кўрсатишнинг бошқа соҳалари орқали тўлдирилади.

Креатив иқтисодиётни креаторлар, талантили шахслар яратади. Сув танқислиги, тикланмайдиган ресурслар (углеводородлар) чекланган. Хом ашё ресурслари қачондир тамом бўлади. Талантлар эса кўп. Халқимиз азалдан

⁴ Jadid, 2024 йил, 5 апрель, № 15.

талантли, топқир ва тадбиркор. Креатив иқтисодиёт унсурларидан бири ҳисобланадиган шоу-бизнесни оладиган бўлсак, уни одатда давлат молиялаштирмайди, кўпинча ҳомийлар ва талантларнинг ўз жамғармалари ҳисобидан қопланади. Талантлар кўпинча ўзларини ўзлари яратади.

Яшил ва креатив иқтисодиётни ривожлантириш бўйича энг муваффақиятли хорижий тажрибани Буюк Британия, Жанубий Корея, Япония, АҚШ каби мамлакатларда кўриш мумкин. Бу давлатлар маданият соҳаларига фаол сармоя киритмоқда, иқтидорли ёшларни қўллаб-қувватламоқда, инновацион лойиҳалар ишлаб чиқмоқда ва бунёдкорлик иқтисодиёти юксалиши учун қулай шарт-шароитлар яратилмоқда. Ўзбекистон улардан тажриба олиб, ўз ҳудудида маданият ва санъат соҳаларини муваффақиятли ривожлантириш учун қўллаши мумкин.

Жаҳон тажрибасини ўрганиш, уни халқимизнинг руҳи, менталитети ва урф-одатлари билан уйғунлаштириб ижодий маҳсулот ва хизматлар яратишимиз яхши, албатта, аммо бу соҳада ҳам имитатор эмас, балки креатор, инноватор бўлишимиз муҳим.

Адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Республикада яшиллик даражасини янада ошириши “яшил макон” умуммиллий лойиҳасини изчил амалга ошириш орқали экологик барқарорликни таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2023 йил 23 ноябрдаги ПФ-199-сонли фармони.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022-2026 йилларда Ўзбекистон Республикасининг инновацион ривожланиш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги 2022 йил 6 июлдаги ПФ-165-сонли фармони.

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон – 2030” тараққиёт стратегияни тасдиқлаш тўғрисида”ги 2023 йил 11 сентябрдаги ПФ-158-сон фармони.

4. Креативная экономика: сущность и проблемы развития. – Журн. Управление экономическими системами: электронный научный журнал, 2013. 12 (60), 104.

5. Иқтисодиёт ва таълим / 2023 йил, 4-сон.

6. Jadid, 2024 йил, 5 апрель, № 15.